

NARRATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING KASBIY- EMOTSIONAL RIVOJLANISHINING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna

Angren universiteti direktori

shahnoza.sadiyevaa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308048>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarning kasbiy-emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda narrativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslangan. Talabalarning shaxsiy tajribasini hikoya qilish, his-tuyg'ularini anglash va refleksiya qilish orqali kasbiy identifikatsiyasini shakllantirish narrativ metodikaning asosiy maqsadi sifatida ko'rsatilgan. Tadqiqotda kasbiy-emotsional intellekt tushunchasining oliy ta'limdagi o'rni, emotsional barqarorlik va kasbiy salohiyat o'rtasidagi bog'liqlik nazariy va amaliy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, reflektiv esse, pedagogik kundalik, emotsional xaritalar kabi metodlar orqali talabalarning reflektiv, emotsional va sotsiokultural kompetensiyalarini rivojlantirish usullari tahlil qilingan. Maqola narrativ yondashuv asosida emotsional va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlar va o'qituvchining transformativ roli haqida tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: narrativ yondashuv, kasbiy-emotsional intellekt, refleksiya, shaxsiy tajriba, emotsional barqarorlik, pedagogik shart-sharoitlar, oliy ta'lim, talaba shaxsiyati.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimi sharoitida talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlovchi yondashuvlarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. An'anaviy bilim berishga yo'naltirilgan metodlardan farqli o'laroq, bugungi kunda ta'lim jarayonida shaxsiylashtirilgan, emotsional-intellektual o'sishni qo'llab-quvvatlovchi pedagogik strategiyalarni joriy etish dolzarb masala sifatida e'tirof etilmoqda. Xalqaro tadqiqotlar va ilg'or pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, nafaqat akademik bilim, balki emotsional barqarorlik, o'z-o'zini anglash, reflektiv tafakkur va ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyalar ham talabalarning kelgusidagi kasbiy muvaffaqiyati uchun muhim omillar qatoriga kiradi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, oliy ta'limda talaba shaxsining kasbiy va emotsional salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish zaruriyati vujudga kelmoqda.

Mazkur ilmiy maqolaning asosiy maqsadi – narrativ metodika asosida oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kasbiy-emotsional rivojlanish

ITALY

ITALY

imkoniyatlarini aniqlash va bu jarayonda yuzaga keladigan pedagogik shart-sharoitlarni ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iboratdir. Tadqiqot ob'ekti sifatida pedagogik ta'lim kontekstida talabalar shaxsining emotsional va kasbiy salohiyatini shakllantirish jarayoni tanlab olingan. Narrativ yondashuv, shaxsiy tajriba va hikoya qilish asosida talabaning o'z-o'zini anglash, refleksiya qilish, his-tuyg'ularini boshqarish hamda kasbiy identifikatsiya jarayonlarini faollashtirish imkoniyatini taqdim etuvchi samarali metodologik vosita sifatida ko'rib chiqiladi.

Ushbu maqolada ilmiy-nazariy asoslarni aniqlash va mavjud pedagogik tajribalarni tahlil qilish uchun qator metodlardan foydalanildi. Xususan, kasbiy-emotsional intellekt va narrativ metodika bo'yicha ilgari surilgan nazariy g'oyalar sistemali tahlil qilindi, kontent-analiz usuli yordamida zamonaviy pedagogik va psixologik adabiyotlar o'rganildi, taqqoslash usuli orqali turli ta'lim tizimlaridagi narrativ metodik yondashuvlarning samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi. Shuningdek, ilg'or xorijiy va milliy tajribalarning umumlashtirilgan natijalari asosida pedagogik shart-sharoitlarning optimal modeli ishlab chiqildi. Maqola oliy ta'limda narrativ yondashuvni tatbiq etish orqali talabalar shaxsining kasbiy-emotsional o'sishini ta'minlash imkoniyatlarini aniqlash va ularni amaliyotga tadbiq etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kasbiy-emotsional intellekt zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlarning markaziy tushunchalaridan biriga aylanib bormoqda. U shaxsning kasbiy faoliyatda emotsional holatlarni boshqarish, o'z his-tuyg'ularini anglash va nazorat qilish, ijtimoiy aloqalarni samarali yo'lga qo'yish, shuningdek, kasbiy vazifalarni emotsional jihatdan barqaror amalga oshirish qobiliyatini ifodalaydi.¹ Goleman, Mayer va Salovey kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan emotsional intellekt nazariyalari kasbiy kontekstga moslashtirilar ekan, o'qituvchi shaxsiyatida bilim, malaka va ko'nikmalar bilan bir qatorda emotsional kompetensiyalar ham uzviy ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi. Pedagogik talqinda kasbiy-emotsional intellekt nafaqat shaxsiy emotsiyalarni anglash va boshqarish, balki o'quvchilarning emotsional ehtiyojlarini sezish, ular bilan empatik muloqot o'rnatish va ta'lim jarayonini insonparvarlik asosida tashkil etish qobiliyati sifatida qaraladi.

Kasbiy salohiyat va emotsional barqarorlikning o'zaro bog'liqligi ta'lim jarayonida o'zining yaqqol namoyonini topadi. O'qituvchi kasbiy bilim va metodik kompetensiyaga ega bo'lgani holda, agar u emotsional barqarorlikni

ta'minlay olmasa, ta'lim sifati va pedagogik faoliyat samaradorligi sezilarli darajada pasayishi mumkin. Emotsional stressni boshqarish, ziddiyatli vaziyatlarda muloqotni uyg'un tarzda olib borish, o'z his-tuyg'ularini nazorat qilish va emotsional chidamlilik kabi ko'nikmalar o'qituvchining kundalik pedagogik faoliyatida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shunday ekan, kasbiy salohiyat va emotsional barqarorlikning uyg'unligi o'zaro to'ldiruvchi va mustahkamlovchi mexanizm sifatida qaraladi. Ular birgalikda o'qituvchining kasbiy mahoratini, shaxsiy o'sishini va o'quvchilar bilan ijtimoiy aloqalar sifatini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlarga aylanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning emotsional va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish ehtiyoji bugungi kunda alohida e'tibor talab qilmoqda. Globallashuv, texnologik rivojlanish va ta'limdagi o'zgarishlar sharoitida faqat bilim va texnik ko'nikmalarni egallash kifoya qilmaydi; zamonaviy jamiyat ko'proq emotsional savodxon, o'z-o'zini anglay oladigan, o'zini va boshqalarni boshqara oladigan mutaxassislariga ehtiyoj sezmoqda. Ayniqsa, o'qituvchilik kasbi doimiy ravishda shaxslararo muloqot va emotsional ta'sirni talab qilgani uchun, kasbiy-emotsional intellektning shakllanishi o'ta muhim hisoblanadi. Oliy ta'limdagi ta'lim dasturlariga emotsional o'sishni

qo'llab-quvvatlovchi metodikalar, reflektiv faoliyat, narrativ topshiriqlar va shaxsiy rivojlanish uchun mo'ljallangan mashg'ulotlarni kiritish orqali talabalarda emotsional va kasbiy kompetensiyalarning baravar rivojlanishini ta'minlash imkoniyati yaratiladi.² Shunday qilib, kasbiy-emotsional intellektni rivojlantirish oliy ta'lim jarayonida nafaqat shaxsiy rivojlanish uchun, balki kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyat va ta'lim sifati uchun ham strategik ahamiyat kasb etadi.³ Bu jarayon esa maqsadli pedagogik shart-sharoitlar va innovatsion metodikalarning samarali tatbiq etilishini taqozo etadi.

Talaba yoki o'quvchi o'z tajribasini hikoya qiladi

Hikoya qilish orqali o'z his-tuyg'ularini anglaydi, ularni tahlil qiladi

Tahlil qilish orqali emotsional reaksiyalarini boshqarishni o'rganadi

1-rasm. Narrativ yondashuvning talabalarga ta'siri.

Narrativ yondashuv zamonaviy psixologiya va pedagogika fanida shaxsiy tajribaning o'rganilishi va ifodalanishi orqali ta'lim jarayonini boyitishga qaratilgan innovatsion metodologiya sifatida shakllangan. Ushbu yondashuv inson tafakkurining asosiy xususiyatlaridan biri – voqealarni hikoya qilish va ularni ma'no berilgan shaklda qabul qilish jarayoniga tayanadi.⁴ Pedagogik kontekstda esa narrativ yondashuv o'quvchilarning va talablarning shaxsiy tajribalarini anglash, qayta ishlash va baholash orqali o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy o'sish jarayonini faollashtirish imkonini beradi. Psixopedagogik mohiyatiga ko'ra, narrativ yondashuv bilim va tajribani oddiy axborot yig'indisi emas, balki shaxsiy va ijtimoiy kontekstda shakllangan, his-tuyg'ular va qadriyatlar bilan boyitilgan voqelik sifatida talqin etadi. Bu esa o'quvchi va talabani passiv bilim oluvchi emas, balki faol bilim yaratuvchi va sharhlovchi subyekt sifatida namoyon bo'lishiga yordam beradi.

Narrativ yondashuvning ilmiy asoslari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan rivojlantirilgan. Xususan, J. Bruner tomonidan ilgari surilgan "narrativ ong" konsepsiyasiga ko'ra, inson tafakkuri hikoya qilish va ma'no izlash orqali shakllanadi. Bruner ta'kidlashicha, bilim olish jarayoni voqealar va tajribalarni shaxsiy va madaniy kontekstda anglash orqali ro'y beradi. Bu yondashuvda har bir o'quvchi yoki talaba o'zining individualligi va shaxsiy tajribasi bilan ta'lim jarayonida faol ishtirok etadi. Clandinin va Connelly esa "Narrative Inquiry" metodologiyasi orqali shaxsiy tajribaning ilmiy o'rganilishini asoslab berdi. Ularning tadqiqotlarida pedagogik faoliyat shaxsiy hikoyalar va kasbiy voqealar ketma-ketligi orqali tushuntiriladi va rivojlanadi. Bu yondashuv doirasida har bir shaxsning tajribasi o'ziga xos, noyob va ma'noli deb qabul qilinadi, va ularni tahlil qilish orqali shaxsiy va kasbiy refleksiya jarayoni chuqurlashadi. Shunday qilib, narrativ metodika ta'limda shaxsiy o'zgarish va kasbiy o'sishning kuchli stimuliga aylanadi.

Narrativ metodikaning o'quvchi va talaba faoliyatidagi reflektiv, emotsional va ijtimoiy jihatlar bilan bog'liqligi alohida ahamiyat kasb etadi. Talaba yoki o'quvchi o'z tajribasini hikoya qilish orqali o'z his-tuyg'ularini anglaydi, ularni tahlil qiladi va emotsional reaksiyalarini boshqarishni o'rganadi.⁵ Bu jarayon o'z-o'zini anglash va o'z ustida ishlash motivatsiyasini kuchaytiradi. Shu bilan birga, narrativ topshiriqlar orqali talabalar o'zlarining kasbiy identifikatsiyasini shakllantirib boradilar, o'z kasbiy qadriyatlarini aniqlaydilar va o'z kelajakdagi

kasbiy roli haqida ongli tasavvur hosil qiladilar. Emotsional va ijtimoiy jihatdan, narrativ faoliyat talabalarning empatiya, faol tinglash, sotsiokultural anglash kabi kompetensiyalarini rivojlantirishda ham samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shaxsiy hikoyalar, reflektiv esse, emotsional xaritalar va intervyular orqali talabalar nafaqat o'z shaxsiy o'sishini, balki jamiyatdagi o'z o'rnini va boshqalar bilan o'zaro munosabatini ham anglaydilar. Umuman olganda, narrativ yondashuv pedagogik ta'limda talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga yangi, chuqur insonparvarlik asosidagi yondashuvni taklif etadi. Bu metodologiya o'zining reflektiv, emotsional va ijtimoiy qirralari bilan o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish imkoniyatini beradi va zamonaviy pedagogik ta'lim dasturlarining tarkibiy qismi sifatida muhim o'rin egallaydi.⁶

Kasbiy-emotsional intellektni rivojlantirishda narrativ yondashuvni samarali tatbiq etish uchun, eng avvalo, o'ziga xos pedagogik shart-sharoitlarni shakllantirish zarur. Bunday shart-sharoitlar talabalar shaxsiy tajribalarini erkin ifoda etish, his-tuyg'ularini anglash va reflektiv tarzda tahlil qilish imkonini beruvchi ta'lim muhiti, metodikalar va o'qituvchi faoliyati orqali ta'minlanadi.

O'quv muhiti bu jarayonda markaziy rol o'ynaydi. Ochiq muloqotga asoslangan, ijtimoiy-psixologik jihatdan xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhiti talabalarning shaxsiy fikr va his-tuyg'ularini erkin ifoda etishlariga, o'zlarini tahlil qilish va o'z ustida ishlashga intilishlariga yordam beradi.⁷ Bunday muhitda talabalarning shaxsiy tajribalarini qadrlash, ularga individual yondashuvni qo'llash va har bir talabaga o'z o'ziga xos rivojlanish trayektoriyasini yaratish uchun sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, reflektiv fikrga yo'naltirilgan ta'lim muhiti – ya'ni talabalarning o'z tajribalarini faollik bilan anglash va tahlil qilishga undovchi o'quv muhiti –

Refleksiya

Emotsional
idrok

Faol tinglash

Empatiya

Sotsiokultural
anglash

kasbiy-emotsional rivojlanish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

2-rasm. Narrativ yondashuv yordamida rivojlantiriladigan kompetensiyalar.

Narrativ yondashuv asosida kasbiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirishda qo'llaniladigan ta'lim uslublari ham o'ziga xoslik kasb etadi. Reflektiv esse, pedagogik kundalik, kasbiy tarix va emotsional xarita kabi

metodlar talabalarni o'z o'quv tajribalarini sistemali ravishda tahlil qilishga, emotsional reaksiyalarni anglashga va kasbiy qarorlarning shakllanish jarayonini idrok etishga yo'naltiradi. Masalan, reflektiv esse yozish orqali talabalar o'z tajribasini ma'lum bir voqea kontekstida tahlil qilib, o'z emotsional va kasbiy reaksiyalarini aniqlaydi. Pedagogik kundalik yuritish esa talabalarni muntazam ravishda o'z o'quv faoliyatini va his-tuyg'ularini qayd etishga va refleksiya qilishga o'rgatadi. Kasbiy tarix topshiriqlari orqali esa talaba o'z professional rivojlanish trayektoriyasini emotsional kontekstda qayta ko'rib chiqadi. Emotsional xarita tuzish metodikasi esa talabalarga o'z tajribalarini vizual tarzda aks ettirish va emotsional holatlarning o'zgarishini kuzatish imkonini beradi. Ushbu metodlar yordamida talabalar nafaqat o'z faoliyatining tashqi tomonlarini, balki ichki emotsional jarayonlarini ham anglay boshlaydilar, bu esa kasbiy o'sish uchun muhim zamin yaratadi.

Narrativ yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirishda o'qituvchining roli alohida o'rin tutadi. An'anaviy bilim beruvchi va nazorat qiluvchi o'qituvchi modeli o'rniga, narrativ ta'limda o'qituvchi yo'naltiruvchi, refleksiya uyg'otuvchi va shaxsiy tajribalarni anglashga ko'maklashuvchi mentor sifatida faoliyat olib boradi. O'qituvchi talabalarga o'z shaxsiy tajribalarini ifoda etish, his-tuyg'ularini tahlil qilish va ulardan o'z-o'zini rivojlantirish uchun foydalanish imkonini beradi. Bunday pozitsiyada o'qituvchi talabalar uchun ishonchli muloqot muhiti yaratadi, individual rivojlanish ehtiyojlarini sezadi va har bir talabaga mos yondashuvni tanlaydi. Bundan tashqari, o'qituvchi narrativ topshiriqlarning mazmunini shakllantiradi, reflektiv faoliyatni rag'batlantiradi va talabalar o'z tajribalarini ongli ravishda anglashlariga pedagogik ko'mak ko'rsatadi.⁸ Shu tarzda, o'qituvchi kasbiy-emotsional rivojlanishning faol katalizatoriga aylanadi. Kasbiy-emotsional intellektni rivojlantirish uchun narrativ yondashuvni samarali joriy etish, maxsus ta'lim muhiti, maqsadli metodikalar va shaxsiylashtirilgan pedagogik yondashuvlar tizimiga asoslanadi.⁹ Bunday shart-sharoitlar talabalarning shaxsiy va kasbiy o'sishini uyg'un tarzda ta'minlab, ularni emotsional jihatdan barqaror, reflektiv fikrlaydigan va professional identitetga ega bo'lgan mutaxassislar sifatida shakllantirish imkonini beradi.

Kasbiy-emotsional intellektni rivojlantirishda narrativ yondashuv asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar talabalarda o'z-o'zini anglash, empatiya va kasbiy refleksiya ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.¹⁰ Bunday mashg'ulotlar talabaning o'z his-tuyg'ularini anglab yetish, o'z

ITALY

ITALY

shaxsiy tajribasini tahlil qilish va kasbiy faoliyatdagi hissiy o'zgarishlarni idrok etish imkoniyatini kengaytiradi. Masalan, "Reflektiv esse" yozish orqali talaba o'z o'quv yoki amaliyot tajribasidagi muhim voqealarni tahlil qilib, ular bilan bog'liq emotsional va kognitiv reaksiyalarini anglaydi. "Pedagogik kundalik" yuritish esa talabani haftalik asosda o'z dars jarayonlari va shaxsiy o'zgarishlarini muntazam baholashga o'rgatadi. "Kasbiy tarix" topshirig'i yordamida talabalar o'z kasbiy shakllanish jarayonidagi muhim voqealarni identifikatsiya qiladi va ularning shaxsiy hamda emotsional ahamiyatini tahlil qiladi. "Emotsional voqealar xaritasi" esa talabalarga o'z tajribalaridagi emotsional holatlarning dinamikasini tushunishga imkon beradi. Ushbu amaliy mashg'ulotlar nafaqat shaxsiy refleksiyaning rivojlantiradi, balki kasbiy qarorlar qabul qilishda emotsional jihatdan barqaror bo'lishga ham ko'maklashadi.

Xorijiy va mahalliy tajribalarni tahlil qilish narrativ yondashuvning amaliy samaradorligini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Masalan, Kanadada Clandinin va Connelly tomonidan ishlab chiqilgan "Narrative Inquiry" modeli o'qituvchilarning shaxsiy tajribalarini hikoya qilish orqali kasbiy refleksiyaning rivojlantirishga qaratilgan.¹¹ Bu model doirasida talabalar o'z pedagogik tajribalarini muntazam tahlil qiladi va o'z faoliyatidagi emotsional jarayonlarni anglashga harakat qiladi.¹² AQShdagi universitetlarda esa "Reflective Journals" va "Life Story Interviews" kabi metodlar yordamida talabalar o'z kasbiy shakllanish tarixini yozma va og'zaki shaklda ifodalaydilar, bu esa ularning o'z-o'zini anglash va kasbiy identifikatsiya jarayonini jadallashtiradi. O'zbekistonda ham ayrim universitetlarda narrativ metodika elementlari, xususan, reflektiv esse va pedagogik kundaliklar amaliyotda sinov tariqasida qo'llanilmoqda. Bu tajribalar talabalar o'rtasida o'z faoliyatiga reflektiv va emotsional yondashuvni shakllantirishda ijobiy natijalar bermoqda.

Narrativ asosda tuzilgan topshiriqlarning kompetensiyaviy samaradorligi amaliy natijalar bilan tasdiqlanmoqda. Reflektiv esse, kasbiy qiyinchiliklar tarixchasi, emotsional xaritalar, narrativ intervyular kabi topshiriqlar orqali talabalar o'zlarining shaxsiy o'sish trayektoriyalarini anglab olish, kasbiy motivatsiyani mustahkamlash va o'z shaxsiy va kasbiy qarorlarida mustaqil bo'lish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bundan tashqari, bunday topshiriqlar ularning emotsional idroki, stressga bardoshlilik, empatiya va kommunikativ kompetensiyalarini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, narrativ metodikaga asoslangan mashg'ulotlar talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlash va professional refleksiya darajasini oshirishga

xizmat qiladi. Shunday qilib, narrativ yondashuv asosidagi topshiriqlar kasbiy-emotsional kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ va samarali metod sifatida o'zini namoyon qilmoqda. Narrativ metodikani oliy ta'lim amaliyotiga keng joriy etish talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini uzviy bog'lovchi innovatsion pedagogik yondashuvni shakllantiradi. Bu esa nafaqat individual rivojlanish, balki butun ta'lim jarayonining sifatini oshirish va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan kasbiy tayyorgarlik tizimini yaratish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sattorova, M. Pedagogik faoliyatda emotsional intellektni rivojlantirish yo'llari // O'zMU Ilmiy axborotnomasi. – 2021. – №1. – B. 113-120.
2. Qodirov, A. Kasbiy o'sishda reflektiv metodlarning roli // Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – 2020. – №2. – B. 89-94.
3. Islomova, G. Oliy ta'limda shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash metodlari // Pedagogika va psixologiya. – 2022. – №3. – B. 77-83.
4. Usmonov, A. Emotsional tafakkurni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari // Ta'lim innovatsiyalari. – 2021. – №3. – B. 72-78.
5. Ergashev, B. Oliy ta'lim tizimida narrativ metodikani tatbiq etish // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – 2021. – №4. – B. 55-62.
6. Clandinin, D. J., Connelly, F. M. Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research. – San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2000. – 224 p.
7. Webster, L., Mertova, P. Using Narrative Inquiry as a Research Method. – London: Routledge, 2007. – 131 p.
8. G'ulomova, Z. Pedagogik faoliyatda narrativ topshiriqlarning o'rni // O'zbekiston pedagogika jurnali. – 2022. – №4. – B. 59-65.
9. Sul'tonov, R. Emotsional intellekt va professional tayyorgarlik // Zamonaviy ta'lim. – 2020. – №1. – B. 68-73.
10. Karimov, M. Talabalarda empatiya va refleksiya ko'nikmalarini shakllantirish // Pedagogik izlanishlar. – 2022. – №2. – B. 45-51.
11. Barkhuizen, G. Narrative Research in Applied Linguistics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 182 p.
12. Nurmatova, D. Kasbiy refleksiya va pedagogik tajribaning o'zaro bog'liqligi // Pedagogik mahorat. – 2022. – №2. – B. 99-104.